

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Батырова Маргарита Азизовна

профессор Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», академик Международной академии наук педагогического образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505278>

***Аннотация.** В данной статье раскрыты перспективные возможности использования передового опыта преподавателей в области применения цифровых технологий в высшем образовательном учреждении.*

***Ключевые слова:** преподаватель, стратегия, профессиональная деятельность, цифровизация образования, передовой опыт.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola oliy ta'lim muassasasida raqamli texnologiyalardan foydalanish sohasida o'qituvchilarning ilg'or tajribasidan foydalanishning istiqbolli imkoniyatlarini ochib beradi.*

***Kalit so'zlar:** o'qituvchi, strategiya, kasbiy faoliyat, ta'limni raqamlashtirish, ilg'or tajriba.*

***Abstract.** This article reveals promising opportunities for using the best practices of teachers in the field of using digital technologies in a higher education institution.*

***Keywords:** teacher, strategy, professional activity, digitalization of education, best practices.*

Образование ориентирует личность на принципы и ценности, принятые в обществе. От эффективности функционирования системы образования во многом зависит качество человеческого потенциала, готовность личностей противостоять природным и социальным вызовам. Социально-экономические условия, в которых находится наша страна на современном этапе развития, обусловили возникновение необходимости в совершенствовании национальной образовательной системы, направленной на гармонизацию систем высшего образования с целью создания единого учебного пространства. Перед нашим высшим профессиональным образованием встала задача достижения стандартов высокого качества, позволяющих конкурировать с ведущими странами мира. Качество образовательного процесса неизбежно влияет на укомплектованность государства специалистами в будущем, в связи с чем данным проблемам необходимо уделять особое внимание. В процессе совершенствования национального образования с каждым годом все большую роль приобретают современные технологии, внедрение которых способствует модернизации и развитию образования, а также повышению качества подготовки будущих специалистов и сближению образования с наукой. В то же время такие технологии во многом требуют пересмотра существующих подходов к образовательной деятельности, а также анализа их влияния на общество и отдельные социальные группы. В связи с этим изучение вопросов технологизации и цифровизации образовательного процесса и ее социальных последствий представляется весьма актуальным направлением современных научных исследований. Сегодня в качестве нового «тренда» в развитии национального образования выделяется цифровизация, которая

охватывает все сферы деятельности общества, внося изменения в рабочие процессы, коммуникацию, времяпрепровождение людей, изменяя их взгляды и образ жизни. Данный процесс, являясь глобальным, требует тщательного научного изучения.

Отметим, что цифровизация образования носит весьма противоречивый характер. С одной стороны, развитие цифровых технологий оценивается как прогрессивный шаг к открытому глобальному обществу, опирающемуся на общность целей и ценностей. С другой стороны, имеет место критика процессов цифровизации, ведущих к утрате человеком свободы, манипуляциям его сознанием, кризису идентичности и гуманизма.

Выявление на основе анализа научных источников основных проблем и определении перспектив цифровизации в сфере образования позволяет обозначить теоретическое и методологическое значение для развития культуры и педагогики высшей школы.

Решение практических вопросов, связанных с реализацией государственной политики цифровизации различных сфер общественных отношений может способствовать координации усилий ученых, педагогов, политиков, институтов гражданского общества по социально-экономическому и культурному развитию нашего общества.

Одной из наиболее востребованных площадок для реализации новационных идей была и остается система образования. Ученые ставят проблему определения места и роли технологических новаций в жизни человека и общества, выделяют основные характеристики цифровизации и формирующейся цифровой культуры, отмечают преимущества использования цифровых технологий в системе образования, позволяющие соответствовать запросам современности.

Применение метода восхождения от абстрактного к конкретному осуществляется в концептуально обоснованном использовании моделей технократического общества в формировании конкретных форм образовательных практик и неоднозначных в своем развитии человеческих качеств, возникающих под влиянием новационных форм организации и реализации образовательных реформ. Последствия фрагментарности, с одной стороны, и синкретизма современных культурных процессов, с другой, в их комплексном воздействии на культуру образовательной среды современности и процессы социализации личности раскрываются в использовании сравнительного и системного методов. Более того, использование этих методов способствует исследованию содержания и направленности культурных процессов в сфере образования с точки зрения необходимости обеспечения единства традиционного (как основания национальных культур) и инновационного (как достижения современной науки и новых технологий).

Введение в проблематику культурологического подхода к исследованию роли цифровых технологий в формировании образа культуры будущего, связанную с необходимостью теоретических обобщений и практической реализации управления процессами цифровизации применительно к новым условиям цивилизационного развития общества, опирается на использование междисциплинарного подхода.

Используемые в работе принципы историзма и системности дополняются структурно-функциональным и социокультурным подходами к изучению феномена цифровизации образовательного пространства в условиях развития современного общества.

На наш взгляд, развитие процессов цифровизации знаменует новый этап в судьбе человечества. На этом этапе роль техники безмерно возрастает, а личность утрачивает свою былую роль главного инициатора и двигателя общественного прогресса. Новый

социотехнологический уклад жизни лишает человека самой возможности что-либо решать без новационных технологий, и даже само их появление выходит у него из-под контроля.

Очевидно, что эти процессы подводят человечество к определенной черте, за которой уже прорисовывается принципиально новый мир, основания которого требуют глубокого осмысления нами сегодня. В своей основе цифровизация, прежде всего, предполагает трансформацию значимой информации в цифровую форму для обеспечения ее эффективного использования в разных областях человеческой деятельности и формирования новых коммуникативных и когнитивных возможностей.

Расширяя же эти возможности, цифровизация сама уже создает новые среды обитания для личности – цифровые, технологические, отличные от реальности, но претендующие на ее более совершенную замену.

Глобальная цифровизация формирует новый тип культуры современного общества – цифровая культура, что требует модернизации и системы профессионального образования в направлении готовности адекватного использования возможностей технологических новаций и развития с их помощью актуальных профессионально значимых качеств.

Цифровизацию, указывают В.Г.Халин и Г.В.Чернова, можно рассматривать как тренд эффективного мирового развития только в том случае, если она сопровождается лишь эффективным использованием ее результатов [1]. Важнейшая задача современной науки – определить позитивные стороны этого явления, которые не так очевидны, как представляется на первый взгляд. Так, характеризуя опыт цифровизации образования, Д.Кросс отмечал: «Мы подумали, что сможем вывести преподавателей из учебного процесса и дать учащимся действовать самостоятельно. Мы ошиблись. Первое поколение систем электронного обучения завершилось неудачей» [2].

Определяя позитивный потенциал цифровизации, отметим, что цифровые технологии предлагают множество вариантов при проектировании образовательных процессов. При этом образовательное пространство, формируемое цифровизацией, обладает чертами универсальности. Разнообразие неформальных предложений и возможность их использования в образовании в настоящее время колоссально. Сочетание виртуального и реального компонентов обучения позволяет преподавателям передавать знания и непосредственно, и опосредованно. Отличительной особенностью такого подхода является то, что можно воспользоваться преимуществами этих методов и избежать их недостатков. При цифровом посредничестве (видео, слайды, моделирование и т.д.) студенты имеют большую степень свободы, что, к примеру, позволяет в процессе презентационных мероприятий обмениваться ролями с другими студентами и с преподавателем.

Цифровизация формирует индивидуальные образовательные среды, куда могут входить платформы интернета, которые позволяют обучающемуся индивидуально управлять учебным контентом и лично создавать своего рода виртуальный стол. Цифровизация в высшем образовании позволяет обогащать реальные учебные ситуации цифровыми данными. Например, студенты могут сформировать навыки определения места происхождения или содержания какой-либо вещи, документа, всего лишь сфотографировав его QR-код.

Положительное значение для становления значимых качеств личности современного профессионала имеют форматы обучения посредством цифровых игр,

которые начинают использоваться в профессиональном образовании. Игровые симуляции позволяют воспроизводить на учебных занятиях ситуации из реальной жизни соответственно профилю обучения. Конечно же, цифровые технологии, внедренные в учебный процесс, позволяют вырабатывать навыки эффективного поиска и обработки информации, новых форм «удаленной» коммуникации, визуализации изучаемых или исследуемых вещей и процессов.

Реалии современного образовательного процесса таковы, что основной чертой образования является его глобальность, обусловленная происходящими в мире интеграционными процессами и взаимодействием государств в разных областях жизни общества.

Таким образом, образование постепенно из национальных приоритетов развитых стран переходит в мировые приоритеты. Внедрение технологий в различных сферах жизни общества всегда сопровождается изменениями, поскольку сталкивается новое и старое (традиционное). Инновации следует рассматривать как процесс творческого созидания.

Отметим, что существует множество проблем как в реализации самой политики цифровизации, так и в последствиях ее расширения в жизни современного социума и его науки. Одна из них, например, связана с тем, что само понятие «технология» изначально использовалось только применительно к производственным процессам, а не в гуманитарной сфере. Утвердившись же в сфере образования, «технологизм» изменил сам характер образовательного процесса, придав ему форму производственного, направленного на «производство» человеческого капитала. В нем обучаемый представляется некой деталью, которая должна быть доведена до совершенства преподавателем и по окончании обучения занять место в общем механизме социальных отношений. При таком подходе изменяется сама сущность образовательного процесса, его ценности и идеалы. Их реальная востребованность обществом и социальные последствия еще не в полной мере осознаны нами.

Другой из проблем, обсуждаемых в науке и практике, является проблема психолого-педагогической готовности педагогов высших образовательных учреждений к инновационной деятельности. В то же время педагогические инновации вынуждены сочетаться с содержанием государственных программ обучения и воспитания. При этом зачастую педагоги включаются в инновационный процесс без учёта их профессиональной и личностной готовности к инновационной деятельности. Кроме этого, у них наблюдается весьма настороженная позиция по отношению к инновациям, что снижает мотивации и недоверие ко всему новому.

На наш взгляд, чрезмерное увлечение идеями цифровизации может привести к снижению активности целого ряда преподавателей, обладающих ценным педагогическим опытом, но не освоивших цифровые ресурсы для его трансляции, технологически некомпетентных. В условиях «старения» преподавательского корпуса эта проблема нам представляется весьма актуальной. В зарубежных исследованиях эта особенность получила название «цифрового разрыва», но обсуждается, в основном, применительно к технологической некомпетентности со стороны обучающихся.

В среде ученых-гуманитариев сегодня часто обсуждаются следующие проблемы цифровизации: дегуманизация человека; формирование информационного кокона (ситуация зависимости исследователя от поискового алгоритма используемой программной системы); возможность контроля за деятельностью ученого и ограничение его доступа к

определенной информации; разрыв между пользователем научного программного обеспечения и его создателем.

Таким образом, объективный анализ цифровизации сферы образования позволил определить ряд перспектив развития цифровизации в национальной системе образования. Среди них выделим кардинальное изменение рынка труда, появление новых компетенций, улучшение кооперации, повышение ответственности граждан, их способности принимать самостоятельные решения; преобразование учебных процессов, повышение роли студента в поиске информации и решении проблем, развитие коммуникативных способностей и творческого потенциала; экономическая эффективность, отсутствие временных и географических границ, возможность индивидуализации, оптимизация работы преподавателя.

К ближайшим перспективам развития цифровизации в национальной системе образования следует отнести три определяющих направления: во-первых, это оснащение образовательных учреждений качественным программным обеспечением, информационными системами, обеспечивающими доступ к образовательным ресурсам; во-вторых, это внедрение информационных/дистанционных технологий, предполагающих опосредованное взаимодействие обучающегося и педагогического работника; и, в-третьих, онлайн-обучение (e-learning), позволяющее организовать образовательную деятельность и онлайн-взаимодействие студентов и педагогов. Безусловно, развитие цифровизации будет менять требования к обучающим и обучающимся, стимулировать становление новых организационных образовательных структур. Развертывание цифровых образовательных форматов предполагает вместе с тем и комплексные изменения в архитектуре образования, неизбежные изменения привычных форм и методов обучения.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что модернизация высшего образования следует в ногу со временем, но необходимо использовать нововведения и не отказываться от доказавших свою эффективность традиционных образовательных технологий. Важная роль инновационных технологий в формировании эффективной образовательной среды очевидна, поскольку их применение потенциально может способствовать повышению уровня усвоения знаний, развитию творческих способностей студентов, формированию готовности к применению ими теоретических знаний на практике и самостоятельному мышлению.

На основании этого можно сказать, что использование инновационных технологий в образовательной деятельности является необходимым условием для подготовки высококачественных специалистов.

REFERENCES

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ee-vliyanie-na-rossiyskuyu-ekonomiku-i-obshchestvo-preimuschestva-vyzovy-ugrozy-i-riski>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-problemy-i-perspektivy>